

PLATAFORMAS ANALÍTICAS FLUÍDICAS PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN HUMANA Y AMBIENTAL A CONTAMINANTES EMERGENTES

Autor: Manuel Miró Lladó

Afiliación: Universidad de las Illes Balears

Modelo: Agencia Estatal de Investigación/MICINN

ORCID iD: 0000-0002-8413-3008

Referencia Proyecto: PID2020-116786RB-C33

Resumen:

Existe una demanda social en el campo medioambiental tanto a nivel nacional como europeo (ej., Agenda 2030) de estudios de alto rendimiento para evaluar la exposición humana y ambiental a contaminantes emergentes. En este sentido, este proyecto, enmarcado en el concepto de One-Health, pretende fabricar nuevas plataformas fluídicas impresas 3D mediante estereolitografía para la miniaturización y simplificación de bioensayos y test biomiméticos en un formato dinámico, incluyendo métodos de bioaccesibilidad oral, ensayos utilizando liposomas, estudios de toxicidad basados en receptores nucleares, test de disrupción endocrina y sistemas cromatográficos con membranas artificiales inmovilizadas. Dichas plataformas también incorporarán tratamiento de muestra en línea (sílice mesoporosa funcionalizada y materiales nanoestructurados) cuando lo precisen las aplicaciones bioanalíticas descritas anteriormente.

Aprovechando la información obtenida de los métodos de screening y no-dirigidos por parte de los otros dos subproyectos que constituyen este proyecto coordinado, se prestará especial atención a la exposición humana a microplásticos y nanofibras poliméricas y contaminantes asociados. Se validarán los métodos de bioaccesibilidad oral para plastificantes y antioxidantes/monómeros en microplásticos mediante ensayos de biodisponibilidad in-vivo en sangre y tejidos de ratones usados como modelo, seguidos de ensayos bioquímicos avanzados para elucidar efectos crónicos (función mitocondrial, neurotoxicidad, actividad enzimática, estrés oxidativo y rutas inflamatorias). También se propondrán alternativas in-vitro a los métodos de biodisponibilidad utilizando nanopartículas lipídicas (liposomas) para simular la bicapa lipídica de distintos órganos humanos. Dichos estudios se ampliarán a células humanas mediante la investigación de cómo interaccionan leucocitos de pacientes con distintas patologías (diabetes y obesidad) en presencia de plastificantes y otros contaminantes emergentes, identificados previamente en microplásticos, con células endoteliales humanas.

En este proyecto participan 25 investigadores (9 en el equipo investigador) y 5 EPOs, tanto del sector público como privado, concretamente, la Dirección de Recursos Hídricos de la Consejería de Medioambiente y Territorio de las Islas Baleares (interesada en los estudios de bioaccesibilidad de contaminantes ambientales), dos empresas nacionales, Solid Perfil 3D y Enoc Solutions, con experiencia contrastada en el campo de la impresión en 3D y síntesis y manejo de suspensiones liposomales, respectivamente, y dos empresas internacionales, FIALab Instruments en Seattle (EEUU) y Everythink (Portugal), las dos últimas contribuyendo a la gestión de la propiedad intelectual de las plataformas funcionales fluídicas 3D impresas, al análisis empresarial y a la implementación técnica para su posible comercialización.

Last modified: 05-10-2021

PLATAFORMAS ANALÍTICAS FLUÍDICAS PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN HUMANA Y AMBIENTAL A CONTAMINANTES EMERGENTES

Acrónimo proyecto

AQUASOMIC

Referencia proyecto

PID2020-117686RB-C33

1. RESUMEN DE LOS DATOS

En este proyecto se van a generar un conjunto de datos instrumentales empíricos derivados de la determinación de contaminantes emergentes en muestras ambientales y biológicas en estudios de exposómica así como datos teóricos/computacionales derivados de interacciones supramoleculares de contaminantes con liposomas así como datos de simulaciones de dispersión de contaminantes en medio acuático, la mayor parte de los mismos en formato de código abierto o acceso en abierto.

2. DATOS FAIR

2.1 Datos encontrables (incluyendo los metadatos)

Debido a la generación de un gran volumen de datos empíricos y teóricos durante el proyecto, no es posible ceñirse a un único estándar de metadatos. Siempre que sea posible, los datos experimentales se disponibilizarán en hojas de cálculo (csv) o en formato texto (txt or pdf). Para facilitar el acceso y reusabilidad de los datos se incorporará el número de Working Package del proyecto, el instrumento, palabra clave, responsable de la tarea, fecha y versión del conjunto de datos usados, cuando proceda. Por ejemplo: WP2.1_HPLC_PFAS_Miro_Date_v1.

El repositorio en abierto asignará un DOI para cada conjunto de datos que facilite su identificación y citación inequívoca.

Juntamente con los datos del proyecto en abierto se proporcionarán palabras claves en el repositorio que coincidirán con las publicadas en el artículo científico en el que se hayan usado e interpretado dichos datos.

2.2 Datos accesibles

Los datos generados durante los estudios preliminares de los Working Package estarán solo disponibles para los miembros del equipo de investigación y miembros del equipo de trabajo utilizando el espacio en la nube institucional ONE DRIVE de Office 365. Una vez publicados los artículos científicos, los datos crudos de muestras reales estarán disponibles en repositorios multidisciplinares en abierto (Zenodo) o repositorio institucional en abierto que en breve proporcionará el Consorcio de Universidades Catalanas (CSUC) y en algunos casos en la información suplementaria del artículo (caso de ficheros STL para la reproducción de los diseños CAD de impresión 3D). Los autores para correspondencia de los artículos científicos serán los responsables de la gestión de los datos en los repositorios indicados anteriormente.

2.3 Datos interoperables

Siempre que sea posible se utilizarán códigos estándar de fácil comprensión para usuarios de distintas disciplinas científicas; en aquellos casos que se usen códigos no estándar, se indicarán claramente dentro del mismo archivo. Para la nomenclatura de las palabras clave de los metadatos se seguirán las especificaciones del Gold IUPAC book.

2.4 Datos reutilizables

Los datos se publicarán en abierto de acuerdo la licencia Creative Commons CC BY, juntamente con los ficheros README o equivalentes para facilitar la comprensión de los datos almacenados. La calidad del conjunto de los datos será garantizada por el equipo de investigación del proyecto coordinado y por los co-autores de cada una de las publicaciones.

Los datos estarán disponibles en el repositorio correspondiente en las condiciones indicadas en el punto 2 del PGD por un mínimo de 5 años tras la finalización del proyecto.

3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

No se prevén por el momento costes asociados al depósito de datos en las condiciones especificadas en este PGD y en el WP1 del proyecto. En caso necesario, se imputará un disco duro externo (NAS) al proyecto. Los costes de mantenimiento serán cubiertos por la institución del IP (UIB) o el Consorcio de Universidades Catalanas (CSUC).

4. SEGURIDAD DE LOS DATOS

El Investigador principal y los responsables de cada Working Package indicado en la memoria científico-técnica del proyecto asumen las responsabilidades de la gestión de datos de acuerdo a las recomendaciones de MareData y siguiendo los principios FAIR. La veracidad de los datos recogidos, tanto derivados de muestras animales como humanas, se asegurará por el equipo investigador y siguiendo las aprobaciones y recomendaciones de los comités éticos correspondientes. Se asegurará la codificación de los metadatos correspondientes a los ficheros de las muestras derivadas de los leucocitos humanos recogidos en el WP 4.1, de tal manera que no haya posibilidad ninguna de relacionar los mismos con el individuo concreto.

5. ASPECTOS ÉTICOS

El proyecto de investigación cuenta con la aprobación del Comité Ético de Investigación y tratamiento de datos (CEIm No. 32.19) del Hospital Dr. Peset para las muestras y datos correspondientes a las poblaciones de leucocitos y endotelio humano del WP 4.1. En relación a los tests de biodisponibilidad *in-vivo* con ratones y la gestión de los datos obtenidos (WP 3.6) se dispone de la aprobación del Comité de Ética de Experimentación Animal de la UIB y Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Balear desde 24 de marzo de 2021 con el código ES070400000540

6. OTROS TEMAS

Para la elaboración de este PGD se han seguido las indicaciones proporcionadas por el European Research Council para la gestión de datos de investigación.

7. OTRO SOPORTE EN EL DESARROLLO DEL PLAN

Para el desarrollo de este plan de gestión de datos se ha utilizado la herramienta DMP digital (<https://dmp.csuc.cat/>) proporcionada por el CSUC y ha sido revisado por los administradores del Servicio de Biblioteca y Documentación de la Universidad de las Illes Balears

Copyright information:

The above plan creator(s) have agreed that others may use as much of the text of this plan as they would like in their own plans, and customise it as necessary. You do not need to credit the creator(s) as the source of the language used, but using any of the plan's text does not imply that the creator(s) endorse, or have any relationship to, your project or proposal